

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ТКАНЕЙ И
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА ПРИ
ЖИРОВОМ ГЕПАТОЗЕ ПЕЧЕНИ.**

Ибрагимова М.Х.

д.м.н. профессор кафедры госпитальной
терапевтической стоматологии ТГСИ

Рузикулова М.Ш.

Магистрант 1-го курса кафедры госпитальной
терапевтической стоматологии ТГСИ

АННОТАЦИЯ

В обзорной статье даны современные представления о состоянии тканей и воспалительных заболеваний пародонта при жировом гепатозе печени. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поражение пародонта является причиной, растущей посещений стоматологической клиники из-за снижения качества жизни, вызванного заболеваниями пародонта, преждевременной потерей зубов, галитозом, кровоточивостью десен и чувствительностью. Поэтому воспалительные заболевания пародонта (ВЗП) привлекают все большее внимание врачей. Распространенность этого заболевания высока, превышая 85-98% по данным разных авторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Пародонт, зубной налет, воспалительные заболевания пародонта, жировой гепатоз, механизм накопления жира.

ABSTRACT

The review article gives modern ideas about the state of tissues and inflammatory periodontal diseases in fatty liver disease. According to the World Health Organization (WHO), periodontal disease is the cause of increasing visits to the dental clinic due to reduced quality of life caused by periodontal disease, premature loss of

teeth, halitosis, bleeding gums and sensitivity. Therefore, inflammatory diseases of the periodontium (IDD) are attracting more and more attention of doctors. The prevalence of this disease is high, exceeding 85-98% according to different authors.

KEY WORDS

Periodontium, plaque, inflammatory periodontal disease, fatty hepatosis, mechanism of fat accumulation.

АННОТАЦИЯ

Мақоласида жигар ёғли касалликларида пародонт тўқималарнинг ҳолати ва пародонт яллиғланиш касалликлар ҳақида замонавий тушунчалар берилган. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, пародонтал касаллик, тишларнинг эрта йўқолиши, оғиз бўшлиғи, тиш милкларининг қонаши туфайли ҳаёт сифатининг пасайиши туфайли стоматологик клиникаларида кўпроқ ташриф буюришнинг сабаби ҳисобланади. Шунинг учун пародонтнинг яллиғланиш касалликлари шифокорларнинг эътиборини тобора кўпроқ жалб қилмоқда. Ушбу касалликнинг тарқалиши юқори бўлиб, турли муаллифларнинг фикрига кўра 85-98% дан ошади.

Калит сўзлар: пародонт, тиш карашмаси, яллиғланишли пародонтал касаллик, ёғли гепатоз, ёғнинг тўпланиш механизми.

ВВЕДЕНИЕ

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поражение пародонта являются причиной, растущей посещений стоматологической клиники из-за снижения качества жизни, вызванного заболеваниями пародонта, преждевременной потерей зубов, галитозом, кровоточивостью десен и чувствительностью. Поэтому воспалительные заболевания пародонта (ВЗП) привлекают все большее внимание врачей. Распространенность этого заболевания высока, превышая 85-98% по данным разных авторов. [1,2]

ЗАБОЛЕВАНИЕ ТКАНИ ПАРОДОНТА И ФАКТОРЫ РИСКА

Воспаление — это тщательно спланированная последовательность событий, которая влияет на восприимчивые органы, ткани и системы, включая ткани пародонта. В здоровом или нормальном состоянии воспалительный процесс вступает в цикл запрограммированного разрешения и активирует естественные пути заживления [4]. В современных представлениях возникновение и прогрессирование воспалительных заболеваний пародонта рассматривается не только как местное воспаление тканей пародонта, вызванное микрофлорой "зубного налета", но и как ответ организма на бактериальную инфекцию. Микробный зубной налет и продукты его жизнедеятельности являются важным звеном в цепи факторов, вызывающих воспалительные и деструктивные изменения в тканях пародонта. Предполагается, что существуют колонии ассоциированной пародонтопатогенной микрофлоры, которые проявляют наибольшую активность в условиях пародонтальной борозды и пародонтального кармана. Особое значение имеют грамотрицательные анаэробы, *Bacteroides*, *Fusobacteria*, *Spirochetes*, *Actinomycetes* и анаэробная кишечная палочка.

В ротовой полости аутентифицировано, около 800 видов бактерий, которые могут быть и патогенными и условно патогенными проявляющие себя при снижении резистентности организма, и предполагается, что сложное взаимодействие бактериальной инфекции и реакции хозяина, измененное контролируемые и неконтролируемые факторами риска может привести к заболеванию тканей пародонта с развитием его осложнений, в том числе и потерей зубов, а также системными осложнениями. [4,5,6]. Практически все исследователи признают, что дисбаланс между бактериальной инвазией и резистентностью полости рта является основным фактором, определяющим развитие и течение пародонтальных поражений [3,4]. Реакция воспалительного процесса зависит от пораженной ткани или системы органов. Хотя медиаторы патологии схожи, воспалительные явления являются тканеспецифическими. Воспалительные процессы в одном органе могут непосредственно привести к поражению других органов и тканей. Связь между удаленными частями тела и

их воспалительными состояниями также опосредована общими клеточно-опосредованными сигнальными механизмами и растворимыми медиаторами. Модифицируемые и немодифицируемые факторы риска играют важную клиническую роль в развитии и прогрессировании заболеваний тканей пародонта. Последние данные показали роль генетических и эпигенетических аспектов, а также образа жизни и факторов окружающей среды, которые вместе влияют на состав бактериальной микробиоты в поддесневом налете и воспалительный иммунный ответ хозяина, создавая гетерогенный фенотип, который мы называем "пародонтит" [7,8,9].

СИСТЕМНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ И ПОРАЖЕНИЕ ТКАНИ ПАРОДОНТА

Воспалительные процессы в нашем организме, имеют общий диагностический и прогностический путь, приводя к аномальному и неконтролируемому воспалению тканей-мишеней, с неизлечимыми прогрессирующими последствиями. Тяжесть воспалительных состояний зависит от пораженной ткани или системы органов. В жизненно важных органах, таких как сердце, легкие, почки и печень, прогрессирующее воспаление может быть разрушительным. При многих системных заболеваниях он еще больше усугубляет течение болезни [10,11,12]. Относительно малоизученным состоянием, но в то же время распространенным заболеванием, связанным с патологией пародонта, является жировой гепатоз или неалкогольная жировая болезнь печени.

Жировой гепатоз – это синдром или самостоятельное метаболическое заболевание, вызванной жировой дистрофией печеночных клеток. В разных источниках жировой гепатоз (ЖГ) называют по-разному: неалкогольная жировая **болезнь** печени (НАЖБП), стеатоз печени, жировая дистрофия, жировая инфильтрация, жировая печень, жирная печень или ожирение печени. [13,14].

Имеются теоретические предположение о механизмах накопления жира в печени и это может быть за счет:

1. Повышенное потребление жиров или жирных кислот (ЖК) в рационе. Жир, поступающий с пищей, переносится с кровью, в основном в виде хиломикронов. Вовремя липолиза в жировой ткани высвобождается ГИ. В адипоцитах они включаются в состав триглицеридов (ТГ), но некоторые ГИ попадают в кровь и могут также поглощаться печенью. Остатки хиломикронов также попадают в печень.

2. Увеличение или подавление синтеза окисления ГИ в митохондриях. Оба процесса направлены на увеличение производства ТГ.

3. Выведение ТГ из гепатоцитов нарушено. Выведение ТГ из гепатоцитов включает связывание апопротеинов, фосфолипидов и холестерина с образованием липопротеинов очень низкой плотности (VLDL). Связывание гликолипидов и апопротеинов происходит на поверхностной мембране эндоплазматического ретикулума с участием ряда ферментов и коферментов, называемых липотропными факторами. ЛПНП, секретируемые из гепатоцитов под воздействием липопротеинлипазы крови, расщепляются на липопротеины низкой плотности и ЖК.

4. Чрезмерное количество углеводов, поступающих в печень, которые могут подвергаться преобразованию в ЖК [8,9,].

ВЫВОД

Наиболее часто ЖГ как заболевание диагностируется в среднем и пожилом возрасте [15,16], чаще у мужчин, чем у женщин, в 2,7 раза (С.Д.Подымова). Ряд авторов отметили случаи ЖГ у детей [17,18,19,20].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, факторы, влияющие на развитие и прогрессирование заболеваний пародонта, включают дисфункцию полиморфноядерных лейкозных клеток, неадекватный иммунный ответ, нарушение образа жизни, различные системные заболевания и заболевания пародонта. Другими словами, пародонтит тесно связан с соматической патологией. Патогенная природа одонтогенного очага означает, что он постоянно подавляет и снижает иммунитет человека.

Хронические инфекции полости рта вносят значительный вклад в иммунный дисбаланс, что приводит к новым инфекциям и хроническим заболеваниям.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ибрагимова М.Х., Камилов Х.П. Биохимические показатели крови и слюны у больных с патологией гепатобилиарной системы. Журнал Stomatologiya №3, 2018.с.79-82
2. Ибрагимова М.Х. Поражения слизистой оболочки полости рта и пародонта при патологии гепатобилиарной системы. Монография. Ташкент – 2020.-100с
3. Ибрагимова М.Х. Тактика диагностики и лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта при патологии гепатобилиарной системы. Автореферат дисс...д-ра мед.наук. –Ташкент, 2019. -62с
4. Камилов Х.П., Ибрагимова М.Х. (2019). Особенности диагностики заболеваний пародонта у пациентов с хроническим калькулезным холециститом. Journal of Biomedicine and Practice. vol. 2, issue 1, pp. 68–72.
5. Ibragimova M.H., Kamilov H.P. Taktika diagnostiki i lecheniya hronicheskogo generalizovannogo kataral'nogo gingivita pri hronicheskom kal'kuleznom holecistite/[Tactics for the diagnosis and treatment of chronic generalized catarrhal gingivitis in case of chronic calculous cholecystitis] / Journal of Biomedicine and Practice/ 2019/ №3 с. 65-76.
6. Камилов Х.П., Тахирова К.А., Ходжиакбарова Ш.Т., Боймирзаева Ш.Р. Обзор современных подходов в этиопатогенетическом лечении хронического пародонтита// Ж.Медицина и инновация. 2021.№2. С.30-36
7. МК Ibragimova. Features diagnostics of periodontal diseases in patients with chronic cholecystitis//EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY,2019. P.75-77
8. Abduvakilov J. & Rizaev J. (2019). Characteristic Features of Hemostasis System Indicators in Patients with Inflammatory Periodontal Diseases Associated with Metabolic Syndrome. Journal of Advanced Medical and Dental Sciences Research,

7(4), 13–15. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21276/jamdsr/> (дата обращения: 14.07.2022).

9. Bickley J, Owen RJ, Frazer AG. Evaluation of the polymerase chain reaction for detecting the *ure C* gene of *Helicobacter pylori* in gastric biopsy sample and dental plaque. *J. Clin. Microbiol*, 1993, 39: 338-44.

10. Nguyen AH, Engstrand L, Genta RH. Detection of *Helicobacter pylori* in dental plaque by reverse transcription polymerase chain reaction. *J. Clin. Microbiol.*, 1993, 31: 783-7.

11. Трухан Л.Ю., Трухан Д.И. Изменения со стороны органов и тканей полости рта при диффузных заболеваниях соединительной ткани. *Dental Tribune*, 2014, 2: 25

12. Takamisawa K, Sugita N, Komatsu S, Wakasugi M, Yokoseki A, Yoshihara A, Kobayashi T, Nakamura K, Onodera O, Momotsu T, Endo N, Sato K, Narita I, Yoshie H, Tabeta K. Association between serum IgG antibody titers against *Porphyromonas gingivalis* and liver enzyme levels: A cross-sectional study in Sado Island. // *Heliyon*. 2020 Nov 18;6(11):e05531.

13. Nakajima A, Minabe M. Efficacy and safety of PERIODontal treatment versus usual care for Nonalcoholic liver disease: protocol of the PERION multicenter, two-arm, open-label, randomized trial. // *Trials*. 2020 Mar 23;21(1):291.

14. Kamata Y, Kessoku T, Shimizu T, Sato S, Kobayashi T, Periodontal treatment and usual care for non-alcoholic fatty liver disease: a multicenter, randomized controlled trial. // *Clin Transl Gastroenterol*. 2022 Aug 23.

15. Li C, Lv Z, Shi Z, Zhu Y, Wu Y, Li L, Iheozor-Ejiofor Z. Periodontal therapy for the management of cardiovascular disease in patients with chronic periodontitis. // *Cochrane Database Syst Rev*. 2017 Nov 7;11(11):

16. Pan J, Liu J, Zhao L. The Expression of miR-34a in Gingival Crevicular Fluid of Chronic Periodontitis and Its Connection with the TLR/NF- κ B Signaling Pathway. // *Appl Bionics Biomech*. 2022 Aug 16;2022:8506856.

17. Горбачёва И. А., Сычёва Ю. А., Орехова Л. Ю. Использование метаболической терапии в лечении больных с сочетанной патологией

внутренних органов и пародонта //Ученые записки СПбГМУ им. ИП Павлова. – 2017. – Т. 24. – №. 4. – С. 55-63.

18. Зюлькина Л. А. и др. Микроциркуляция тканей пародонта: причины нарушений и механизмы коррекции //Современные проблемы науки и образования. – 2017. – №. 2. – С. 61-61.

19. Газданова А. А. и др. Стоматологические проявления соматических заболеваний //Profilakticheskaya Meditsina. – 2022. – Т. 25. – №. 1

20. Шадиева Ш., Гиязова М. Сочетанная патология: заболевания пародонта и гастродуоденальной зоны //Stomatologiya. – 2021. – №. 2 (83). – С. 80-83.

21. Hegde R, Awan KH. Effects of periodontal disease on systemic health. Disease-A-Month. 2019;(6):185-192. doi: 10.1016/j.disamonth.2018.09.011

22. Гуревич К.Г., Теблоева Л.М. Этиология и патогенез пародонтита. Современный взгляд / В кн.: Пародонтология: национальное руководство / под ред. О.О. Янушевича, Л.А. Дмитриевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – С. 55-63. [Gurevich K.G., Tebloeva L.M. Etiologiya i patogenez parodontita. Sovremennyj vzglyad / V kn.: Parodontologiya: nacional'noe rukovodstvo / pod red. O.O. Yanushevicha, L.A. Dmitrievoj. – M.: GEHOTAR-Media, 2018. – S. 55-63. in Russian)]

23. Цепов Л.М. Заболевания пародонта: взгляд на проблему. – М.: МЕДпресс-информ, 2006. -192 с. [Серов Л.М. Zabolevaniya parodonta: vzglyad na problemu. – M.: MEDpress-inform, 2006. -192 s.(in Russian)]